

умовах діджиталізації. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022 (4). С. 3-8.

3. Yakovenko, Y., Shaptala, R. Intelligent Process Automation, Robotic Process Automation and Artificial Intelligence for Business Processes Transformation. *Globalisation processes in the world economy: problems, trends, prospects*. Baltija Publishin. 2023. 528 p., pp. 496–521.

DOI 10.5281/zenodo.14740766

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Жеболовський К.В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Фармацевтична промисловість України є важливою складовою системи охорони здоров'я та економіки країни. Вона забезпечує населення лікарськими засобами, сприяє розвитку наукових досліджень та інновацій, а також створює робочі місця. Українська фармацевтична промисловість у 2023 році продемонструвала стійкість та здатність до значної трансформації й зростання, незважаючи на величезні виклики, зумовлені повномасштабною війною. Війна підкреслила життєво важливу роль цифрових інновацій у фармацевтичному секторі для підтримки стабільності системи охорони здоров'я.

Нині спостерігається позитивна динаміка на фармацевтичному ринку України [1]: роздрібні продажі зросли на 9,4% у вартісному вираженні, а обсяг проданих упаковок зріс на 19,6%. Україна посідає одне з провідних місць серед країн Східної Європи за обсягом фармацевтичного ринку. Частка електронної комерції збільшилася до 12% у 2023 році. Експорт лікарських засобів зріс на 17,2%. Кількість аптек збільшилася на 4,9%. На ринку представлені як вітчизняні, так і зарубіжні компанії, що створює конкурентне середовище. Серед лідерів роздрібних продажів – українські компанії «Фармак» та «Дарниця», які

зміцнили свої позиції на ринку.

При цьому фармацевтична галузь активно впроваджує інновації, частка інноваційних підприємств становить 38%. Компанії автоматизують виробництво та впроваджують сучасні інформаційні системи, такі як SAP [3]. Виробництво генериків залишається важливим напрямком для українських фармацевтичних компаній.

Так, наприклад, українські фармацевтичні компанії все частіше звертають увагу на можливості digital twins для оптимізації виробництва та розробки ліків. Ця технологія дозволяє створювати віртуальні копії виробничих ліній, обладнання та навіть цілих заводів, що дає змогу проводити віртуальні експерименти, тестувати різні сценарії та оптимізувати процеси без ризику для реального виробництва [2]. Що стосується державного регулювання, то нещодавно прийнятий закон «Про лікарські засоби» гармонізований з європейськими директивами та сприятиме інтеграції з ЄС. Проте залишається необхідність удосконалення процедур реєстрації, ліцензування та аудиту лікарських засобів.

Війна в Україні негативно вплинула на обсяги ринку, спричинила міграцію населення та окупацію частини територій. Низька купівельна спроможність населення обмежує доступ до оригінальних лікарських засобів. Спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів у зв'язку зі зменшенням кількості абітурієнтів на фармацевтичні спеціальності.

Однак фармацевтична промисловість України має значний потенціал для розвитку. Ключовими завданнями у цьому контексті мають стати підвищення конкурентоспроможності продукції, розвиток експорту, залучення інвестицій та підготовка кваліфікованих кадрів. Перспективами є зменшення залежності від імпорту лікарських засобів, активний розвиток цифрових технологій та інновацій, а також інтеграція з ЄС та вихід на європейський ринок. Попри численні виклики, українська фармацевтична промисловість продовжує розвиватися та демонструє стійкість в умовах війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. TopLead. Pharmaceutical Industry of Ukraine 2023. URL: <https://toplead.eu/en/works/id/pharmaceutical2023-324/>
2. Yakovenko Y., Shaptala R. Study of digital twins as the drivingforce of digital transformation and achieving the goals of sustainable development. *Technology Audit and Production Reserves*. 2024. 2(4(76)). P. 11–20. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301423>
3. A. Kasych, Y. Yakovenko and I. Tarasenko, «Optimization of Business Processes with the use of Industrial Digitalization», *2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES)*, Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 522-525, doi: 10.1109/MEES.2019.8896531.

DOI 10.5281/zenodo.14740770

**ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД
ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ**

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Тума С.Г., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Нікітюк В.Г., PhD з економіки, завідувач сектору дослідження зброї та вибухотехнічних досліджень
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса»

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в лютому 2022 року стрімкий розвиток економіки Україна спонукав зростання експорту. За даними порталу Дія.Бізнес [1] 2022 рік міг би стати рекордним для України за обсягом експорту за всю історію незалежності, якби не повномасштабне вторгнення росії. Ще на початку року, у січні-лютому 2022 року, український експорт демонстрував позитивну динаміку зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – приріст експорту становив 34% [3].

Виходячи з наведеного слід зауважити, що Україна має потенціал, знання